

РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ УЗБЕКИСТАНА В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОГО ПОЛНОЦЕННОГО БУДУЩЕГО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Ким Игорь Александрович

Студент Ташкентского государственного Транспортного Университета

Научный руководитель

доктор философии (PhD) по юридическим наукам, доцент Инагамова

Мафура Мухтархонова

Аннотация: В данной статье рассматривается роль Конституции в укреплении позиции молодежи в современном обществе, а также проводимая Республикой Узбекистан государственная молодежная политика. Рассматриваются основные конституционные нормы, гарантирующие права и свободы молодых граждан, а также механизмы их реализации. Особое внимание уделено вопросам участия молодежи в политической, социальной и экономической жизни страны на основе конституционных принципов.

Целью данной статьи является рассмотрение осуществляемой Республикой Узбекистан политики в области прав молодежи, проводимые реформы для обеспечения международного уровня защиты и поддержки молодого поколения. Для осуществления данной цели приводятся научные работы в сфере молодежной политики Узбекистана и зарубежных государств, а также указы и высказывания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Ключевые слова: Подрастающее поколение; Президент РУз; Государственная Молодежная политика; Молодое поколение; молодежь.

Annotation: This article examines the role of the Constitution in strengthening the position of youth in modern society, as well as the state youth policy pursued by the Republic of Uzbekistan. The main constitutional norms guaranteeing the rights and freedoms of young citizens, as well as the mechanisms of their implementation, are considered. Special attention is paid to the issues of youth participation in the political, social and economic life of the country based on constitutional principles.

The purpose of this article is to review the policy implemented by the Republic of Uzbekistan in the field of youth rights, ongoing reforms to ensure an international level of protection and support for the younger generation. To achieve this goal, scientific works in the field of youth policy of Uzbekistan and foreign countries, as well as

decrees and statements of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev are presented.

Keywords: The younger generation; the President of the Republic of Uzbekistan; State Youth Policy; The younger generation; youth.

Annotatsiya: ushbu maqolada Konstitutsiyaning zamonaviy jamiyatda yoshlarning mavqeini mustahkamlashdagi o'рни, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi olib borayotgan yoshlarga oid davlat siyosati ko'rib chiqilgan. Yosh fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlaydigan asosiy konstitutsiyaviy normalar, shuningdek ularni amalga oshirish mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Yoshlarning konstitutsiyaviy tamoyillar asosida mamlakat siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy hayotidagi ishtiroki masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu maqolaning maqsadi O'zbekiston Respublikasi tomonidan yoshlar huquqlari sohasida amalga oshirilayotgan siyosat, yosh avlodni himoya qilish va qo'llab-quvvatlashning xalqaro darajasini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarni ko'rib chiqishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun O'zbekiston va xorijiy davlatlarning yoshlarga oid siyosati sohasidagi ilmiy ishlar, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning farmon va bayonotlari taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: yosh avlod; O'zbekiston Respublikasi Prezidenti; yoshlarga oid Davlat siyosati; yosh avlod; yoshlar.

Конституция Республики Узбекистан, принятая 8 декабря 1992 года стала основополагающим документом, регулирующим правовые, политические и социальные устои жизни. Будучи основным законом страны, Конституция не только закрепляет фундаментальные права и свободы граждан, но и выступает главным ориентиром для построения развитого, правового и демократического государства, основой которого являются принципы верховенства закона, справедливости и равенства. Наиболее значимой она считается в контексте построения достойного будущего для молодежи – главного ресурса страны.

Молодежь в Республике Узбекистан принято считать людей от 14 до 30 лет включительно. В Республике Узбекистан на момент середины 2025 года 25,7% населения составляет молодое поколение. Молодежь является главным стратегическим социально-демографическим ресурсом любого государства. Именно поэтому большое внимание мирового сообщества направлено на эффективное развитие инновационного потенциала молодежи, ее социализацию

и интеграцию в общество.¹⁷⁹ Способ реализации молодежной политики Республики Узбекистан, а именно с социально-экономической и политической позицией и условиями молодежи напрямую связан с будущим страны и ее развитием.

В современных условиях активной модернизации и реформ, проводимых в рамках «Нового Узбекистана», молодежь становится все более активным и значимым участником общественной, политической и экономической жизни. В связи с этим обеспечение правовой защищенности молодых граждан, создание условий для её всестороннего развития и социальной реализации напрямую связано с эффективной реализацией конституционных норм и гарантий. Согласно государственной политике проводится всесторонний анализ роли Конституции Узбекистана в формировании правового полноценного будущего для молодежи, а также рассмотрение механизмов её практического влияния на воспитание правовой культуры, гражданской ответственности и социальной активности среди молодых граждан.

Конституция задаёт «верховенство закона», что означает, что все другие нормативно-правовые акты, включая специальные законы о защите молодёжи или социальной политике, не могут противоречить её положениям. Это создаёт базу стабилизации правовой среды и обеспечивает, что законодательство, направленное на молодёжь, будет иметь силу и устойчивость.

Помимо государственных органов, в сфере молодежной политики также действуют детские организации как Союз Молодежи, фонд «Эл-юрт умиди», Агентство по делам молодежи и другие. Агентство по делам молодежи Республики Узбекистан является государственным органом, осуществляющий контроль за соблюдением законодательства в области молодежной политики, а Союз молодежи Узбекистан считается ННО, которая обеспечивает взаимодействие с государственными органами, ННО и другими институтами гражданского общества в сфере молодежной политики.¹⁸⁰

В целом, многие эксперты в области социологии и политологии признают значимость установления конституцией общечеловеческих принципов в области прав будущего поколения. К примеру, Миржавхарова Ф.У. неоднократно

¹⁷⁹ Алёхина И. С.*, Путря Н. Г. Молодежь как субъект и объект государственной молодежной политики: проблемные аспекты понятийного аппарата // УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. – 2020. – № 3. – С. 39-46.

¹⁸⁰ Элдор Хасанович Салимов МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА: РЕФОРМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. // CENTRAL ASIAN RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES (CARJIS). – 2022. – №1. – С. 292-296.

подчеркивает роль Конституции Узбекистана в совершенствовании правовой культуры, высокой духовности и просвещении молодежи.¹⁸¹ Согласно ее позиции, государство бережно относится к всестороннему развитию молодежи с целью повышения патриотизма, усиления чувства привязанности к Родине и участия в судьбе страны.

Изначальная Конституция от 8.12.1992 года содержит широкий перечень прав и свобод, которые направлены на защиту от посягательств на честь и достоинство молодежи, их неотъемлемых прав и свобод. В старой конституции закрепляются права молодых граждан на образование, охрану и поддержку детей-сирот, право на молодежные организации и другие установления, поддерживающие молодежь, однако в ней не было отдельной главы, посвященной молодому поколению, а некоторые права оставались только в законах и подзаконных актах.

После принятия новой редакции Конституции от 30.04.2023¹⁸² появилась отдельная глава, посвященная молодежи «Семья, дети, молодежь». В ней ей очень важное изменение касательно прав детей сирот, а именно что не только родители, но и заменяющие лица обязаны теперь содержать детей сирот, и не только содержать, но и заботиться об их воспитании, образовании, здоровом, полноценном и гармоничном развитии. То есть на государственном уровне закрепляется важность защиты прав детей сирот, их образовании, воспитании и общем всестороннем развитии. Также официально закрепляется ответственность за детей на заменяющих родителей лиц, что лишь подчеркивает заинтересованность государства в защите прав будущего поколения.

Молодежь – одна из наиболее значимых социальных групп как по степени значимости, так и по степени влияния на судьбу страны. А. Н. Бахарева считает, что молодежь – это социальный субъект-носитель, способный к инициативе и обратному воздействию на общество¹⁸³. Имеется ввиду, что молодое поколение обладает значительным влиянием на общество и внутренние устои государства, а посему воздействие на молодое поколение, его образование и защиту берет на себя государство.

¹⁸¹ Миржавхарова Ф.У. КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН - ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ДУХОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ. // "Экономика и социум". – 2021. – №10(89). – С. 901-904.

¹⁸² Конституция Республики Узбекистан от 30.04.2023 // Национальная база данных законодательства. 01.05.2023 г., № 03/23/837/0241

¹⁸³ А. Н. Бахарева Формирование правосознания и молодежь. // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. – 2006. – №22. – С. 2.4-26.

В целом, все развитые страны так или иначе проводят развитие государственной молодежной политики. Европейские страны еще в 1960-х годах стали выделывать молодежную политику как отдельную сферу деятельности, разделяя и принимая отдельные законодательные акты, регулирующие права и свободы молодежи.

К. С. Канунников в своем исследовании о молодежной политике зарубежных стран считает, что практически во всех развитых государствах Государственная Молодежная Политика является неотъемлемой частью общегосударственной деятельности. Различия лишь в том, в каком объеме и какой форме Государственная Молодежная Политика формируется и реализуется, закрепляется в конституционно-правовых актах.¹⁸⁴

В последние годы особенно заметна заинтересованность государства в повышении уровня жизни молодежи, роли молодежи в политической и социальной жизни государства, позиции будущего поколения в построении страны, ее долгосрочном улучшении и развитии. Следующий 2026 год был объявлен «Годом подготовки молодежи к современным профессиям». Президент Шавкат Мизриёев сообщил об этом 15 сентября на встрече с учителями и наставниками в Ташкентской области.

Для реализации данной цели создается Агентство профессионального образования, целью которого будет обновить систему всех существующих 598 техникумов страны и внедрить международные стандарты обучения, дуальное образование и цифровую платформу с данными о навыках выпускников. Для реализации этих целей ежегодно появляются от 250 до 300 тысяч новых рабочих мест со средним и высоким уровнем дохода. Также в экономику страны вкладываются финансы от 30 до 35 млрд долларов и внедряются современные технологии. Планируется в течение одного года наладить взаимоотношения с образовательными учреждениями Китая, Южной Кореи, Германии, Швейцарии, Великобритании, и других развитых стран с целью повышения общего качества образования по стране.

Кроме того, реформы затрагивают не только образование, но и работу и трудовые права. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подчеркивал, что если руководители будут относиться к молодым работникам, как к собственным детям, интересоваться здоровьем, учебой, интересами и

¹⁸⁴ К. С. Канунников НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ. // Вестник Башкирского университета. – 2013. – Т. 18. – №2. – С. 592-594.

проблемами своих подчиненных, то в скором времени не останется такого понятия, как «неорганизованная молодежь». Также обращение было направлено к председателям махаллей о их ответственности в области мира, согласия и здоровой атмосферы в сообществах.

Подводя итоги, виднеется тенденция укрепления и развития государственной молодежной политики Республики Узбекистан, позиции молодого поколения, их перспектив и планомерного всестороннего развития, а также формирования патриотизма и преданности Родине.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1) Алёхина И. С.*, Путря Н. Г. Молодежь как субъект и объект государственной молодежной политики: проблемные аспекты понятийного аппарата // УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. – 2020. – № 3. – С. 39-46.
- 2) Элдор Хасанович Салимов МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА: РЕФОРМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. // CENTRAL ASIAN RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES (CARJIS). – 2022. – №1. – С. 292-296.
- 3) Миржавхарова Ф.У. КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН - ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ДУХОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ. // "Экономика и социум". – 2021. – №10(89). – С. 901-904.
- 4) Конституция Республики Узбекистан от 30.04.2023 // Национальная база данных законодательства. 01.05.2023 г., № 03/23/837/0241
- 5) А. Н. Бахарева Формирование правосознания и молодежь. // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. – 2006. – №22. – С. 2.4-26.
- 6) К. С. Канунников НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ. // Вестник Башкирского университета. – 2013. – Т. 18. – №2. – С. 592-594.